

**ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ В ПЕРЕВОДЕ
(на материале стихотворения Р.Мусурмона «Oshihalol»)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481344>

Иплина Антонина Александровна
*старший преподаватель,
самостоятельный соискатель PhD,
член Союза писателей Узбекистана,
кавалер ордена «Дустлик»,
Наманганский государственный университет*

Как известно, выразительность речи стихотворения является одной из необходимой составляющей целостности поэтического произведения. Узбекской лирике присущи необычайная живость и метафоричность изображения. Узбекские поэты мастерски создают в сознании реципиента образы с конкретными представлениями картин жизни через одно слово или одно словосочетание. В своих трудах выдающийся узбекский учёный Гайбулла Саломов указывает на то, что «перевод поэзии – это творчество в самом широком смысле, но не творчество, изменяющее произведение» [1; 36]. Исходя из этой особенности узбекской поэзии, переводчику необходимо учитывать экстралингвистический компонент национальной колористики в переводе.

Одним из уникальных «мастеров слова» узбекской поэзии является современный поэт и переводчик, народный поэт Узбекистана Рустам Мусурмон. В изобразительных элементах его поэзии прослеживается подмеченная только самим автором деталь, которая до этого момента не была видима никакому другому писателю.

Так, например, в его знаменитом стихотворении «Oshihalol» [2], яркий образ уже фигурирует в самом названии поэтического произведения, тем

самым настраивая читателя на определенную тематику рассуждения и высказываемой поэтом мысли.«Oshihalol» (еда, заработанная честным трудом) – этот лейтмотив проходит через всё произведение автора, поэтому, недаром Р.Мусурмон повторяет рефреном данное метафоричное словосочетание после каждого катрена, в котором заключается суть всего стихотворения в целом:

*Poda qaytdi,
Qirda yonadi gulxan.
Podachi gulxanga yotibbir yonbosh
Xurjundan chiqardi bitta ko 'pgan non -
Ufq qayon boshlab mudraydi quyosh...
Oshi halol,
Podachi,
Oshi halol!*

*Sovliqlar sog 'ildi,
Qo 'zilar yotdi.
Eshiklarni yopdi qo 'rayu qo 'rg 'on.
Ovloq daralarningko 'zlari yondi -
Tosh o 'choqda qaynar bir qoraqumg 'on.
Oshi halol,
Podachi,
Oshi halol!*

*Rizqu ro 'z beradi buloq, tog 'u tosh,
Odamning mol boqib topgan noni bol!
Osmonda porlaydi yulduzlar bosh-bosh,
Ko 'kda poda boqib yuribdi hilol!
Oshi halol,*

Podachi,

Oshi halol!

Описание жизни пастуха в его каждодневной рутине привлекает внимание читателя и создаёт невероятную легкость стихотворения, достигая впечатления непосредственности: «*Podachi gulxanga yotib bir yonbosh Xurjundan chiqardi bitta ko'rgan non*» - пастух ложится у костра, достаёт из мешка пресный хлеб.

Здесь же мы можем живо наблюдать реальную картину в бескрайней степи, слышать звуки окружающей среды и вдыхать запах костра. Эти национально-традиционные для узбекского уклада жизни чабана ясно прослеживаются в следующих строках: «*Poda qaytdi, Qirda yonadi gulxan*» - стадо вернулось, в степи горит костёр, «*Sovliqlar sog'ildi, Qo'zilar yotdi*» - овцы подоены, рядом лежат ягнята, «*Tosh o'choqda qaynar bir qora qumg'on*» - в очаге, сложенном из камней, кипит закопчённый кумган.

Потрясает также и состояние душевного покоя, с которым автор выбирает метафоричные лексемы, олицетворяющие окружающую среду: «*Ufqqa yon boshlab mudraydi quyosh*» - над горизонтом дремлет солнце, «*Eshiklarni yopdi qo'rayu qo'rg'on*» - ночная мгла затворяет двери, «*Ovloq daralarning ko'zlari yondi*» - светятся глаза охотничьего ущелья.

Данный механизм функционирования поэтического текста логически ведёт к кульминационной развязке, где автор выражает основную мысль контента, которую он хочет донести до реципиента: «*Odamning mol boqib topgan noni bol*» - хлеб, заработанный своим трудом, как мёд.

Для выражения своих подлинных чувств, Рустам Мусурмон приоткрывает область смысла своего стихотворения, где в последних строфах преобладает смысловая область божественного, так как исходя из исламского религиозного мировоззрения образы «месяца» и «звёзд» относит читателя к истории миграции (хиджры) Пророка Мухаммада из его дома, чтобы распространять Ислам и учить принципам добродетели: «*Osmonda*

porlaydi yulduzlar bosh-bosh, Ko 'kda poda boqib yuribdihilol» - в небе мерцают звёзды, в небесах молодой месяц пасёт стадо. Здесь, сам смысл всего поэтического произведения оказывается превосходящим своей высказанности, что делает с мыслью вместимость содержания многозначной и многогранной.

Из этого следует, что каждый элемент многоуровневой образной системы данного поэтического произведения существует в глубокой взаимосвязи всех экстралингвистических компонентов образов контекста стихотворения, что, несомненно, говорит о высоком уровне мастерства поэта.

Далее, для сравнения экстралингвистических компонентов оригинала приводим переводы на русский и английский языки (см. таблицу 1):

Таблица 1

Перевод на русский язык [3]	Перевод на английский язык [4]
<p>Честный хлеб</p> <p><i>Дремлют овцы на просторе у костра</i></p> <p><i>И пастух прилёг усталый у огня,</i></p> <p><i>Съел лепешку и заснул он до утра...</i></p> <p><i>Солнце тоже дремлет на закате дня.</i></p> <p><i>Честным трудом</i></p> <p><i>Живёт чабан,</i></p> <p><i>Честным трудом!</i></p> <p><i>Мгла ночная над степями и горами,</i></p> <p><i>Свет один мерцает только в очаге,</i></p> <p><i>Тишина стоит такая над стадами,</i></p> <p><i>Лишь кумган ещё кипит на огоньке.</i></p>	<p>Honest food</p> <p><i>A flock has come back.</i></p> <p><i>In the steppe there is a fire,</i></p> <p><i>A shepherd is lying down near it.</i></p> <p><i>He takes bread out of his bag with strong desire...</i></p> <p><i>The sun went down with its oppressive heat.</i></p> <p><i>The honest food</i></p> <p><i>Of shepherd,</i></p> <p><i>The honest food!</i></p> <p><i>The ewes has been milked,</i></p> <p><i>The lambs are nearby.</i></p> <p><i>The doors were shut by obscurity of night.</i></p>

<p><i>Честным трудом Живёт чабан, Честным трудом!</i></p> <p><i>Влага вод нужна в засушливых местах, А пастуха лишь только труд его спасёт. Юный месяц ночью каждой в небесах Словно стадо миллионы звёзд пасёт. Честным трудом Живёт чабан, Честным трудом!</i></p>	<p><i>The shiny eyes of hunting gorge are very high, A blackened jug is boiling on the right. The honest food Of shepherd, The honest food! The spring gives water, The rocky hill - the stone. The bread of hard work tastes as sweet as honey. In the sky the new moon tends a herd alone, The starry sheep are taking a long journey. The honest food Of shepherd, The honest food!</i></p>
--	--

Теперь сопоставим многоуровневый ряд экстралингвистических компонентов оригинала на узбекском языке и двух переводов на русский и английский языки (для лучшего понимания сигнальные образы мы выделили жирным шрифтом):

1 ряд – «образ пастуха», в котором выражается не только конкретный человек, а всё человечество в широком философском понимании (см. таблицу 2):

Таблица 2

Podachi gulxanga yotib bir yonbosh	И пастух прилёт усталый у огня	A shepherd is lying down near it
--	--	--

2 ряд – в «образе хлеба» автор указывает на результаты плодотворного труда человека, который приносит ему удовольствие (см. таблицу 3):

Таблица 3

Xurjundan chiqardi bitta ko'rgan non	Съел лепешку и заснул он до утра	He takes bread out of his bag with strong desire
Odamning mol boqib topgan noni bol	А пастуха лишь только труд его спасёт	The bread of hard work tastes as sweet as honey

3 ряд – «бытийные образы» создают сцену, окружающую пастуха, то есть атмосферу его повседневной жизни (см. таблицу 4):

Таблица 4

Poda qaytdi, Qirda yonadi gulxan	Дремлют овцы на просторе у костра	A flock has come back. In the steppe there is a fire
Sovliqlar sog'ildi, Qo'zilar yotdi	–	The ewes has been milked, The lambs are nearby.
Tosh o'choqda qaynar birqora qumg'on	Лишь кумган ещё кипит на огоньке	A blackened jug is boiling on the right

4 ряд – «образы окружающей среды» уводят от суеты бытовой жизни, и показывают взаимосвязь и взаимодействие природы и человека (см. таблицу 5):

Таблица 5

Ufqqa yonboshlab mudraydi quyosh	Солнце тоже дремлет на закате дня	The sun went down with its oppressive heat
Eshiklarni yopdi qo'rayu qo'rg'on	Мгланочная над степями и горами	The doors were shut by obscurity of night
Ovloqd aralarning ko'zlari yondi	Свет один мерцает только в очаге	The shiny eyes of hunting gorge are very high

5 ряд – «образ божественного» в авторском замысле олицетворяет теологическую идею о том, что человек «ходит под Богом» и Господь ведёт его по жизни, при необходимом условии, что человек будет честен во всём (см. таблицу 6):

Таблица 6

Osmonda yulduzlar Ko'kda yuribdi hilol	porlaydi bosh-bosh, poda boqib	Юный месяц ночью каждой в небесах Словно стадо миллионы звёзд пасёт	In the sky the new moon tends a herd alone, The starry sheep are taking a long journey.
---	--------------------------------------	--	--

Таким образом, как видно из сопоставительного анализа экстралингвистических компонентов оригинала и переводов, сигнальные образы в большинстве случаев были сохранены при переводе на русский и английский языки. Эти сигнальные образы, соединяясь с другими словами, создают образы, не противоречащие задумке автора, тем самым воссоздавая единый поэтический мир оригинала.

Следовательно, первоочередной задачей переводчика узбекской поэзии является воссоздание каждого образа-символа оригинала, который имеет свои признаки и несёт многогранный смысл. Также, необходимо отметить, что экстралингвистические компоненты узбекской поэзия отличаются своей утончённостью и изысканностью, где всё взаимосвязано и почти каждая лексема, каждый художественный элемент является, несомненно, важной частицей целого — уникального поэтического мира узбекской литературы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Саломов Г. Текст, перевод и термин: (На основе изд. "Филос. тетрадей" В.И.Ленина): Филол. анализ / Гайбулла Саломов, Фазлиддин Саидов; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент: ТашГУ, 1989– 88 с.
2. Мусурмон Р. Оши халол. Стихотворение. URL :<https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-zamonaviy-sheriyati/rustam-musurmon/>
3. Иплина А. Честный хлеб. Стихотворение. URL: <https://stihi.ru/2022/11/22/3365>
4. Иплина А. Honest food. Стихотворение. URL: <https://stihi.ru/2022/11/22/3508>